

ТИПОЛОГИЯ ИГР В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

¹Аширова Милана Витальевна, ²Мухамеджанова Ильзира Равильевна

¹студентка 4 курса отделения практической психологии
кафедры «Общая психология» факультета Социальных наук
Национальный Университет Узбекистана

²Научный консультант

²E-mail: mukhamedjanova_ilzira@bk.ru

преподаватель кафедры «Общая психология»
факультета Социальных наук, Национальный Университет Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12648133>

Изучение различных видов игровой деятельности, включая роль игры и дидактику, помогает понять, как игра формирует личность и повышает образовательные возможности. Поэтому вдохновленные трудами таких известных педагогов, как К. Гросс [2] и Константин Ушинский, мы можем открывать новые горизонты в педагогике и создавать инновационные методики, делающие обучение более эффективным и приятным.

Важность и актуальность исследований в области типологии игр подкрепляется богатым наследием таких выдающихся педагогов и психологов, как Ж. Руссо [7] В. Сухомлинский [9], И. Песталоцци [5] и Я. Корчак [3]. Их работы подчеркивают, что игра является неотъемлемой частью гармоничного развития ребенка, закладывая фундамент для будущих достижений и успехов.

Непосредственно в самом образовании игры занимают свое исключительное и особенное место, ибо являются не только средством развлечения и отдыха, но и мощным инструментом развития и обучения. Согласно истории педагогики, игра всегда выступала как главный элемент обучения детей, что позволяло детям легко усваивать социализированные нормы и правила поведения. Современная педагогика также является

свидетельством того, что игры становятся опорным элементом в обучении абсолютно разных детей, а также, они поддерживают базой данных, основы когнитивных различий в развитии, такие как внимание, память, основы творческого мышления. Как отмечала Н. К. Крупская [4], эта деятельность обязательно направлена на развитие физических, психических и социальных способностей детей. Она считала, что только в течение игры дети обретают организаторское умение, выносливость и стрессоустойчивость, что является крайне важным для формирования полноценной личности. В обучении с элементами игр, дети особенно крепко пристраивают навыки работать в команде и овладевают различными ролями жизни и знаний. Ф. Фрейбель [10] считает, что детские игры - это "зеркало жизни" и "свободное выражение внутреннего мира". В настоящее время, игры уже рассматриваются и как основная форма участия человека в социальной жизни, и как важное средство формирования и передачи навыков, необходимых для психофизиологического и личностного развития, и как способ культивировать интерес к обучению. По мнению К. Гросса, независимо от внутренних и внешних факторов, смысл игр заключается в том, чтобы стать школой жизни для детей. С другой стороны, игры создают или имитируют жизненные ситуации и формируют характеристики, качества, навыки, умения и личности, необходимые для выполнения социальных, профессиональных и творческих функций. Представители игровой истории и теории культуры считают, что игры необходимы каждому для украшения жизни и интеграции в нее. Суть игры в том, что она рассматривает сам процесс, процесс переживания, связанный с действием в игре, а не с результатом. Следовательно, если поведение в игре не важно для ребенка с точки зрения содержания, он не может войти в игру в состоянии игры, а лишь механически играет роль и не может испытывать эмоций, связанных с этим. Потребность в играх в младшем возрасте особенно велика, потому что наиболее сильное развитие многих функций происходит до достижения детьми 7-9 лет, что делает игры видом деятельности, контролирующим

развитие. Неоспоримым фактом является то, что игры играют особую роль в жизни ребенка. Игры также являются заочной школой для детей. В процессе обучения дети фактически просто играют в игры, и они могут изменять мир по своему желанию. Дж. Брунер [1] говорил, что игры являются источником счастья для детей и помогают им безболезненно адаптироваться к условиям будущей социальной жизни.

Игры, в сущности своей созданы для того, чтобы учитывать разницу в процессах формирования личности каждого отдельного ребенка, так как, во-первых, являются наглядным методом социальных отношений; во-вторых, воспроизводят наиболее типичные жизненные сценарии в приемлемой для детей материальной форме; в-третьих, позволяют детям активно добиваться социально приемлемого поведения. Основное воспитательное значение коллективных игр заключается в том, что дети могут находить решения тех или иных социальных проблем, опираясь на собственные ценности, нравственные установки и имеющийся социальный опыт. Результатом этого этапа является то, что каждый участник определяет свою роль в игре и формирует группу детей-участников игры или другую соревновательную группу. Таким образом, в процессе игры создаются благоприятные условия для формирования, развития и совершенствования психологических процессов детей, становления личности. Ценность игры заключается в том, что она обладает огромным потенциалом для формирования детского коллектива, позволяя детям устанавливать любые формы общения. Хорошо организованные игры способствуют обогащению знаний и умений работать в коллективе, они способствуют формированию умения оценивать личностные особенности окружающих, а также могут поспособствовать формированию трудовой деятельности. Этот тип игры, очевидно, наиболее способствует развитию интеллектуальной инициативы и творчества ребенка, что выражается в его предложениях новых игровых заданий для себя и других. Исследования последних лет показали, что народные игры не только играют важную роль в формировании у детей общих обще учебных и

общечеловеческих психологических навыков (таких как сенсорно-моторная координация, спонтанное поведение и функции символического мышления), но и обладают важнейшими характеристиками. Игры на свежем воздухе - это, по сути, первый вид индивидуальной и коллективной деятельности детей. Воспитательная ценность игр на свежем воздухе заключается в широких возможностях формирования у детей интеллектуального потенциала, анализа и всесторонней способности к ситуативной игре, а также комплексного влияния оригинальности и наблюдательности. В играх на свежем воздухе, начиная со своевременной реакции ребенка на новые или уже существующие ситуации и заканчивая его оперативным мышлением при изменении условий игры, ребёнок воспитывает в себе способность в полной мере оценивать взаимосвязь между пространством, временем и площадью. Соревновательность и состязательность в играх на свежем воздухе являются прекрасными естественными психофизическими стимулами для развития двигательных навыков детей и реализации физической подготовленности. Игры на свежем воздухе, проводимые в разное время года и в разных природных условиях, имеют большое воспитательное значение, так как позволяют детям по-новому представить себя и свое поведение.

В процессе подготовки и участия в спортивных играх на свежем воздухе у детей формируются знания о роли и функциях каждого участника спортивных игр, будь то спортсмен, водящий, судья, организатор, помощник или руководитель, а также понимание детьми правил игры, условий соблюдения правил, выявление признаков победителя и воспитание умения разрешать конфликты в игре. Совершенствование способности детей жертвовать своими интересами ради блага коллектива является важной потенциальностью для игр на свежем воздухе. Кроме того, поскольку некоторые дети боятся неизвестности, а также конечный результат учебной деятельности детей неясен, тут уж игры могут помочь устранить это чувство и превратить трудные темы в интересные открытия и наполнить позитивным посылом. Что касается всех преимуществ использования игр в обучении, то,

несмотря на то, что игры не являются основным методом воспитания и обучения, они содержат образовательные факторы, что позволяет воспитывать у детей такие личностные качества, как настойчивость, свобода движений, творчество, самосознание, чувство ответственности и самостоятельности. Игры на свежем воздухе являются важнейшим средством физического воспитания детей дошкольного и особенно школьного возраста. Особенности деятельности детей в играх обусловлены задачами, правилами поведения, организацией процесса и целями педагогов. К примеру, цель игр со сменой обстановки – углубить впечатления, привлечь внимание детей к окружающим их вещам и сделать образовательное содержание как можно более приближенным к реальной жизни, и одновременно с этим, такие игры-путешествия могут отточить внимание, наблюдательность и понимание разных видов деятельности, а также помочь преодолеть трудности в образовательном процессе, а ещё, добиться успеха в органичной социализации каждого участника. Главная особенность игры заключается в том, что она является одновременно и формой обучения, и игровой деятельностью. Наличие дидактических задач или заданий подчеркивает учебный характер игры и направленность учебного содержания на процесс познавательной деятельности детей. Структурным элементом игры являются игровые задания, выполняемые детьми в процессе игровой деятельности. Хотя игры - это весело, они не являются специфическим способом вовлечения детей в творческую деятельность и стимулирования их активности.

Игры - как волшебная палочка, и иногда они могут изменить отношение детей к вещам, которые кажутся слишком обычными, скучными и занудными.

Литература:

1. Брунер, Джером. О действенном и наглядно-образном представлении мира ребенка. Нью-Йорк, США, 1972 год. - 45-49с.

2. Гросс, Карл. Душевная жизнь ребёнка. Берлин, Германия, 1861 год. - 122.
3. Корчак, Януш. Право ребенка на уважение. Как любить ребенка. Варшава, Польша, 1929 год. - 25-30 с.
4. Крупская, Н. К. К вопросу о школьных судах. Педагогический вестник, 1911 год. - 3-6 с.
5. Песталоцци, Иоганн. Лебединая песня. Цюрих, Швейцария, 1826 год. - 118 с.
6. Пидкасистый, П. И. и др. Проблемно-модельное обучение: вопросы теории и технологии. Москва, СССР, 1980 год. - 204 с.
7. Руссо, Жан-Жак. Педагогические сочинения. Том 1(Эмиль, или о воспитании). Париж, Франция, 1981 год. - 123-154 с.
8. Семенов, В. Г. Динамическая классификационная модель игр. Киев, УССР, 1984 год. - 67-69 с.
9. Сухомлинский, В. А. Сто советов учителю. Ижевск, Удмуртия, 1981 год. - 45-49 с.
10. Фребель, Фридрих. Будем жить для своих детей. Берлин, Германия, 1871 год. - 58-63 с.
11. Эльконин, Д.Б. Психология игры. Москва, Россия, 1999 год. – 36 с.
12. Козырева, А.Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества. Пенза, Россия, 2012. - 344 с.
13. Зак, А.З. Методы развития способностей у детей. Москва, Россия, 2010. - 98 с.
14. Григорьев, Ю.В., П.В. Степанов. Методический конструктор «Внеурочная деятельность школьников» Москва, Россия, 2011. - 225 с.
15. Зибзеева, В.А. Теория решения изобретательских задач: методы активизации детей дошкольного возраста. Белгород, Россия, 2015. - 40-42 с.
16. Кашаева, В.В. Формирование у школьников умений и навыков творческой исследовательской деятельности на уроках и во внеурочной деятельности. Салехард, Россия, 2014. - 57-73 с.

